

rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]: Vol. 5/1 (132) (pp. 58–62). [in Ukrainian].

8. Kolodiychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (13) (pp. 172–178). [in Ukrainian].

9. Kolodiychuk, A. V., Pisnyy, V. M., & Semchuk, Zh. V. (2009). Sutnist' innovatsiy, struktura ta osnovni etapy innovatsiynoho protsesu [The essence of innovation, the structure and the main stages of the innovation process]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (9) (pp. 191–196). [in Ukrainian].

10. Kolodiychuk, A. V., Molnar, O. S., Domishche-Medyanyk, A. M., Smochko, V. Yu., & Zenkler, N. I. (2022). Mizhnarodnyy stratehichnyy menedzhment [International strategic management]: Textbook. Lviv: ATB Publishing. [in Ukrainian].

11. Fedulova, L. I. (Ed.), Sokyrynyk, I. V., & Stadnyk, V. V., et al. (2004). Menedzhment orhanizatsiy [Management of organizations]: Kyiv: Lybid. [in Ukrainian].

12. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Teoretichni aspekty upravlinnya konkurentospromozhnisty pidpryyemstv [Theoretical aspects of enterprise competitiveness management]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (8) (pp. 183–187). [in Ukrainian].

13. Sopilnyk, L. I., & Kolodiychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrainy [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrainy [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19 (10) (pp. 222–227). [in Ukrainian].

Дані про авторів

Колодійчук Анатолій Володимирович,

к.е.н., доцент, Ужгородський торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Важинський Федір Анатолійович,

к.е.н., старший науковий співробітник, ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about the authors

Anatoliy Kolodiychuk,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhhorod Institute of Trade and Economics of the State University of Trade and Economics

e-mail: kolodiychuka@i.ua

Fedir Vazhynskyy,

Ph.D., Senior Researcher SI «Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS of Ukraine»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 005+351.862.4]:355.48

ЛОЖАЧЕВСЬКА О.М., ОБЕЧКІНА О.А.,
ІВАНИШИН А.В., КОЛОДНЕНКО Н.В.

Удосконалення організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання удосконалення організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Недостатнє вивчення організаційної культури на інноваційно орієнтованих підприємствах, недостатність системності в існуючих моделях зарубіжних авторів зумовили відсутність загальноприйнятої методики оцінки організаційної культури, заснованої на системному підході безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю, яка дозволила б керівникам підприємств орієнтуватися на провайдинг інновацій, що в умовах діджиталізації та су-

часного маркетингу обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити удосконалення організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, експертних оцінок, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу все більше керівників в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю погоджуються на інвестиції в персонал. Керівництво інноваційно орієнтованих підприємств повинно не тільки приділяти увагу правильному добору кадрів, але й розвивати комплексно організаційну культуру.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств з метою удосконалення їх організаційної культури.

Висновки за статтю. Удосконалення організаційної культури (необхідність зміни акцентів в діяльності інноваційно орієнтованого підприємства з внутрішнього фокусу та інтеграції до зовнішнього фокусу та диференціації у поєднанні з необхідним рівнем стабільності та контролю; необхідність орієнтації керівництва інноваційно орієнтованого підприємства на досягнення результатів, виконання поставлених завдань, конкурентне ціноутворення та лідерство на ринку, тощо) інноваційно орієнтованих дасть можливість посилити процеси безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу.

Ключові слова: організаційна культура, інноваційно орієнтовані підприємства, безпекового управління розвитком персоналу, управління якістю, діджиталізація, маркетинг.

LOZHACHEVSKA O.M., OVIECHKINA O.A.,
IVANYSHYN A.V., KOLODNENKO N.V.

Improving the organizational culture of innovatively oriented enterprises in the context of security management of personnel development and quality management in the conditions of digitalization and modern marketing

Relevance of the research topic. The study of the issue of improving the organizational culture of innovatively oriented enterprises in the context of security management of personnel development and quality management in the conditions of digitalization and modern marketing is determined by the lack of a single approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. The insufficient study of organizational culture at innovation-oriented enterprises, the lack of systematicity in the existing models of foreign authors led to the lack of a generally accepted methodology for evaluating organizational culture, based on the systematic approach of security management of personnel development and quality management, which would allow enterprise managers to focus on the provision of innovations in the conditions of digitalization and modern marketing determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the improvement of the organizational culture of innovatively oriented enterprises in the context of security management of personnel development and quality management in the conditions of digitalization and modern marketing.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, expert assessments, analysis and synthesis, systematization.

Presentation of the main material (research results). It has been proven that in the conditions of digitization and modern marketing, more and more managers agree to invest in personnel in the context of safety management of personnel development and quality management. Management of

innovatively oriented enterprises should not only pay attention to the right selection of personnel, but also develop a complex organizational culture.

Field of application of results. *The results of the research can be used in the practical activities of innovatively oriented enterprises in order to improve their organizational culture.*

Conclusions on the article. *Improvement of organizational culture (the need to change the emphasis in the activities of an innovatively oriented enterprise from internal focus and integration to external focus and differentiation in combination with the necessary level of stability and control; the need to orient the management of an innovatively oriented enterprise to achieving results, fulfilling set tasks, competitive pricing and leadership on market, etc.) innovatively oriented will provide an opportunity to strengthen the processes of safety management of personnel development and quality management in the conditions of digitalization and modern marketing.*

Keywords: *organizational culture, innovation-oriented enterprises, security management of personnel development, quality management, digitalization, marketing.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Недостатнє вивчення організаційної культури на інноваційно орієнтованих підприємствах, недостатність системності в існуючих моделях зарубіжних авторів зумовили відсутність загальноприйнятої методики оцінки організаційної культури, заснованої на системному підході безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю, яка дозволила б керівникам підприємств орієнтуватися на провайдинг інновацій, що в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. В сучасних умовах безпекового управління розвитком персоналу все більше керівників інноваційно орієнтованих підприємств погоджуються з тим, що серед факторів, які впливають на довгостроковий успіх, перше місце посідає людський фактор. Саме висококваліфікований, правильно організований і мотивований персонал визначає долю інноваційно орієнтованих підприємств, тому управління кар'єрою персоналу має велике значення в досягненні головної мети будь-якого підприємства, зокрема і підвищенню якості продукції. Керівництво інноваційно орієнтованих підприємств має приділяти увагу правильному добору кадрів, займатися їх навчанням, стимулювати саморозвиток, забезпечувати відповідні умови як в середині самого підприємства, так і за його межами, тобто удосконалювати організаційну культуру [1–10]. Актуальність даного питання посилюється в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити удосконалення організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Пропонуємо застосування наступного алгоритму оцінювання організаційної культури, що дозволить запропонувати зміни безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу.

На першому етапі доцільно проводити якісну оцінку організаційної культури. Аналіз внутрішніх організаційних процесів та організаційних культурних цінностей на інноваційно орієнтованому підприємстві повинен включати наступні складові:

Діагностика чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на організаційну культуру інноваційно орієнтованого підприємства. Основні безпекові чинники зовнішнього середовища, які впливають на організаційну культуру інноваційно орієнтованих підприємств: національна культура та менталітет; ділові партнери; конкуренти; акціонери та власники; інвестори; діючі нормативно-правові акти; міжнародна та внутрішня безпекова, політична, економічна, соціальна ситуації; науково-технічний прогрес; діючі стандарти якості.

Основні чинники внутрішнього середовища, які впливають на організаційну культуру інноваційно орієнтованих підприємств: особа керівника підприємства; часовий період існування підприємства на ринку; розмір підприємства; сфера

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

діяльності підприємства; рівень освіти і кваліфікації працівників; ресурси, якими розпоряджається підприємство; технології та їх індивідуальне сприйняття.

На другому етапі кількісної оцінки організаційної культури необхідно побудувати її профілі на інноваційно орієнтованих підприємствах за допомогою етапів:

Експертна оцінка організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств з використанням оціночної таблиці із бальним заповненням пунктам, що відповідають кількості експертів, кожен з яких альтернативи (наприклад, А, В, С, D), між якими розподіляються 100 балів.

Перший крок. Оцінка існуючого стану організаційної культури інноваційно орієнтованого підприємства.

Другий крок. Оцінка бажаного стану організаційної культури інноваційно орієнтованого підприємства, виходячи з її бачення через п'ять років. Бажаний стан заснований на усуненні проблемних зон організаційної культури інноваційно орієнтованого підприємства. Аналіз ґрунтується на узагальненій експертній оцінці організаційної культури представниками апарату управління інноваційно орієнтованих підприємств. Бальні оцінки даватимуть загальну тенденцію домінування певного типу організаційної культури інноваційно орієнтованого підприємства, тобто

висунути на перший план ті особливості підприємства, які визначають характерний тип організаційної культури (табл. 1).

Для аналізу отриманих даних та побудови профілів організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств необхідно заповнити робочий бланк (табл. 2).

При статистичній обробці отриманих даних складаються бали відповідей А в поточному стані по шести пунктах (за кількістю експертів) табл. 1, а потім отримана сума ділиться на 6, тобто обчислюється середня оцінка по альтернативі А. Обчислення повторюються для альтернатив В, С, D. Після даної процедури складаються бали всіх відповідей А у стовпці «Бажаний стан» по пунктах табл. 1 та ділиться сума на 6, тобто розраховується середня оцінка за альтернативою А для стовпця «Бажаний стан». Розрахунки для альтернатив В, С, D ідентичні.

За результатами статистичної обробки оцінювання організаційної культури в модельному підприємстві бачимо, що: її поточний стан характеризується домінуванням альтернативи D (48 балів). Бажаний стан організаційної культури характеризується домінуванням альтернативи С (41 бал).

Організаційний успіх залежить від відповідності культури інноваційно орієнтованого підприємства вимогам безпекового зовнішнього оточення. Якщо інноваційно орієнтоване підприємство має

Таблиця 1. Матриця результатів бальної оцінки організаційної культури в модельному підприємстві

№ запитання	Поточний стан				№ запитання	Бажаний стан			
	альтернатива					альтернатива			
	А	В	С	Д		А	В	С	Д
1	20	5	15	60	1	20	10	50	20
2	20	10	20	50	2	20	10	45	25
3	25	5	20	50	3	25	10	40	25
4	30	10	20	40	4	30	25	30	15
5	10	10	30	50	5	10	25	40	25
6	25	15	20	40	6	25	15	40	20

Таблиця 2. Робочий бланк для статистичної обробки бальної оцінки організаційної культури в модельному підприємстві

альтернатива	Поточний стан		альтернатива	Бажаний стан	
	сума балів	середній бал		сума балів	середній бал
А	130	22	А	130	22
В	55	9	В	95	15
С	125	21	С	245	41
Д	290	48	Д	130	22
УСЬОГО:	600	100	УСЬОГО:	600	100

Таблиця 3. Відхилення оцінок профілю бажаної організаційної культури модельного підприємства від нинішнього профілю культури

Профіль нинішньої організаційної культури		Профіль бажаної організаційної культури		Відхилення середніх оцінок
альтернатива	середня оцінка альтернативи	альтернатива	середня оцінка альтернативи	
A	22	A	22	0
B	9	B	15	+ 6
C	21	C	41	+ 20
D	48	D	22	- 26

сильну ієрархічну культуру, то ринкова культура може бути слабкою, а тому воно вимушене діяти в умовах жорстокої конкуренції всередині агресивного оточення і зазнавати труднощів у боротьбі за розвиток й ефективну діяльність через невідповідність своєї організаційної культури оточенню.

На практиці зустрічається також адхократичний тип, що найслабше виражений в організаційній культурі інноваційно орієнтованих підприємств і свідчить про неспроможність керівництва спрямувати роботу колективу на динамічний, безпечний, інноваційний напрям. В даному випадку в системі цінностей, що склалася на інноваційно орієнтованому підприємстві, недостатньо виражене прагнення вирішення актуальних завдань новаторським способом, недостатньо заохочується особиста ініціатива й свобода працівників. В даному випадку організаційна культура є неоднорідною й незбалансованою, що є негативною тенденцією через сильний вплив зовнішніх факторів на рівень організаційної культури та їй необхідна сумісність із вимогами зовнішнього та внутрішнього середовища. Узгодженість організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств. Під культурною узгодженістю можна розуміти рівноважний стан різних аспектів організаційної культури. Так, рейтингові оцінки альтернатив A, B, C, D при відповіді на кожне із запитань стовпця «Поточний стан» мають узгоджену тенденцію – альтернатива D, найслабкіше виражена альтернатива B (табл. 1). Отже, організаційна культура модельного підприємства є узгодженою, оскільки стратегія, стиль лідерства, система винагород, критерії успіху, домінантні характеристики та підходи до безпекового управління працівниками мають один і той же набір культурних цінностей, безпекової та маркетингової політики та системи управління якістю.

При розгляді безпекового майбутнього інноваційно орієнтованих підприємств в перспективі

ві значних горизонтів, бажаний профіль організаційної культури корисний при встановленні атрибутів лідерства та визначенні поведінки, що найімовірніше сприйматиметься правильною та винагороджуватиметься, стилю менеджменту. Окрім ринкового типу, організаційна культура інноваційно орієнтованих підприємств ще має характеризується середнім рівнем вираженості кланового, ринкового та адхократичного типів. Бажана організаційна культура інноваційно орієнтованих підприємств має акцентуватися на кожному із цих типів з акцентом на безпековий ринковий тип. Співставлення профілів нинішньої й бажаної організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств. Для чого доцільно розрахувати відхилення оцінок альтернатив бажаної й нинішньої культури (табл. 3).

За результатами розрахунків табл. 3 за рахунок зменшення оцінки ієрархічного типу організаційної культури на 26 балів відбулося збільшення оцінки адхократичного типу на 6 балів і ринкового типу на 20 балів, кланового – без змін. У результаті зміщення профілю бажаної організаційної культури відносно профілю фактичної культури відбулася зміна домінантного типу організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств – від ієрархічного типу (48 балів) в профілі нинішньої культури до ринкового типу (41 бал) в профілі бажаної організаційної культури. В результаті зіставлення профілю актуальної та бажаної організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств виявлені суттєві відмінності.

Порівняльний аналіз профілів організаційної культури інноваційно орієнтованих підприємств дозволяє обґрунтувати необхідність змін нинішньої культури на прикладі модельного підприємства: переорієнтації на актуальний домінантний тип – ринкову безпекову організаційну культуру (за рахунок зменшення сили домінантності ієрархічного типу в нинішній культурі). Окрім

того, вносячи безпекові та маркетингові зміни в організаційну культуру модельного підприємства, важливо зберегти клановий тип та підвищити прояв адхократичного типу.

Висновки

Узагальнені завдання, вирішення яких сприятиме переорієнтації інноваційно орієнтованих підприємств в контексті безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу від існуючої ієрархічної до бажаної ринкової організаційної культури: зміна акцентів діяльності інноваційно орієнтованого підприємства із внутрішнього фокусу та інтеграції до зовнішнього безпекового фокусу та диференціації; перегляд керівництвом формальних правил і процедур задля якісної та кількісної їх зміни, вдосконаленні організаційної структури інноваційно орієнтованого підприємства та зменшення її бюрократизованості; орієнтація керівництва інноваційно орієнтованого підприємства на досягнення результатів, конкурентне ціноутворення та лідерство; фокусування уваги на збереженні цінностей здорового психологічного клімату та розвитку особистих якостей працівників; заохочення інноваційності, новаторства, особистої ініціативи й свободи працівників, спрямування колективу на динамічний, безпековий, інноваційний напрям роботи. Удосконалення організаційної культури дасть можливість посилити процеси безпекового управління розвитком персоналу та управління якістю інноваційно орієнтованих підприємств в умовах діджиталізації та сучасного маркетингу.

Список використаних джерел

1. Іванишин А. В. Управління ризиками на підприємствах: Матеріали V Міжнародної науково–практичної конференції «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». Львів: Львівська політехніка, 2021. С. 107.
2. Ложачевська О. М., Сафонова В. Є., Гнатенко І. А., Навроцька Т. А. Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес–процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності. *Агросвіт*. 2021. № 15. С. 14–19.
3. Михайлов А. М., Ільїн В. Ю., Коцупатрий М. М., Фурсіна О. В., Гнатенко І. А. Управління інноваційною економікою в контексті тренду сталого розвитку в рамках моделі інституціонально–матричної класте-

ризації в умовах адаптивного кадрового менеджменту, діджиталізації агропродовольчої сфери та адаптації до умов пандемії COVID–19. *Економічні горизонти*. 2021. №2(17). С. 29–40.

4. Овечкіна О. А. До питання щодо організації ефективного управління відносинами власності. *Актуальні проблеми економіки*. 2021. № 5 (238). С. 45–54.

5. Овечкіна О. А. Основні риси сучасної транзитивної системи відносин власності в Україні. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2020. Вип. 10 (233). С. 62–71.

6. Karbivska U. M., Kolodnenko N. V., Asanishvili N. M., Malinovskaya I. M., Holodna A. V., Konyk H. S., Panakhyd H. Ya., Dzyubailo A. H., Solovei H. M., Hetman N. Ya., Voloshchuk M. D., Hryhoriv Ya. Ya., Turak O. Yu., Turak O. D. Economic and energy efficiency of growing Cereal grasses. *Modern Phytomorphology. Modern Phytomorphology*. 2021. No. 15. pp. 121–125.

7. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplage in Journal*, 2021. 7(3). pp. 315–323.

8. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. No. 36. pp. 192–198.

9. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. Vol. 43. No. 3. pp. 403–414.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2022. Vol. 39. pp. 259–269.

References

1. Ivanyshyn A. V. (2021). Risk management at enterprises: Proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference «Quality Management in Education and Industry: Experience, Problems and Prospects.» Lviv: Lviv Polytechnic, 107.

2. Lozhachevska O., Safonova V., Hnatenko I., Navrotska T. (2021). Management of innovative economy: strategic approaches to business processes, personnel management and competitiveness. *Agrosvit [Agro-world]*, 15, 14–19.

3. Mykhailov A. M., Ilin V. Y., Kotsupatryi M. M., Fursina O. V., Hnatenko I. A. (2021). Management of the innovative economy in the context of the sustainable development trend in the framework of the institutional matrix clusterization model in adaptive human resource management, digitalization of the agriculture and food sphere, adaptation. *Ekonomichni horyzonty [Economies' Horizons]*, 2(17), 29–40.

4. Oviechkina O. A. (2021). On the question of the organization of effective management of property relations. *Aktual'ni problemy ekonomiky [Actual problems of the economy]*, 5 (238), 45–54.

5. Oviechkina O. A. (2020). The main features of the modern transitive system of property relations in Ukraine. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini [Formation of market relations in Ukraine]*, 10 (233), 62–71.

6. Karbivska U. M., Kolodnenko N. V., Asanishvili N. M., Malinovskaya I. M., Holodna A. V., Konyk H. S., Panakhyd H. Ya., Dzyubailo A. H., Solovei H. M., Hetman N. Ya., Voloshchuk M. D., Hryhoriv Ya. Ya., Turak O. Yu., Turak O. D. (2021). Economic and energy efficiency of growing Cereals. *Modern Phytomorphology. Modern Phytomorphology*, 15, 121–125.

7. Lozhachevska O., Navrotska T., Melnyk O., Kapinus L., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Management of logistics and marketing behavior of innovation clusters in territorial communities in the context of digitalization of society and the online market. *Laplace in Journal*, 7(3), 315–323.

8. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

9. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.3, 403–414.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 39, 259–269.

Дані про авторів

Ложачевська Олена Михайлівна,

д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Овсчкіна Олена Андріївна,

д.е.н., доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Україна Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Іванишин Алла Василівна,

к.т.н., доцент, доцент кафедри інформаційно–виріжувальних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Колодненко Наталія Володимирівна,

к.е.н., доцент кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Olena Lozhachevska,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National Transport University, Kiev, Ukraine

Olena Oviechkina,

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Associate Professor of Department of Economics and Entrepreneurship, East Ukrainian Volodymyr Dahl National University, Ukraine

Alla Ivanyshyn,

CScTech, Associate Professor, Associate Professor of Department of Measuring Information Technologies, Lviv Polytechnic National University, Ukraine, Lviv

Nataliia Kolodnenko,

PhD (Econ), Associate Professor of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Ukraine, Sumy